

CONTENTS

1	Application of Digital Cartography in Morphometric Analysis of Surli Basin of Karadtahasil Dr. R. R. Gharge
2	Application of Digital Cartographic Technique in Environmental Conservation Dr. Tilekar Sharad Balasaheb
3	Land Use and Land Cover Analysis of Baramati Tehsil of Pune District (2008 & 2013) Mr. Hanumant Sanap, Dr. Subhash Karande, Dr. Parag Khadke
4	Carbon Sequestration: A Case Study of College Campus of Rayat Shikshan Sankul, Satara. Miss. Londhe Milan, Dr. Zodage S. B.
5	Digital Cartography and its Use in Rural Economy. Mr. Ganesh Adinath Tekale , Mr. Kishor Gajanan Sutar
6	Digital Cartography for Resource Management Dr. D. B. Karnik
7	Significance of Digital Mapping In Land Use Land Cover Studies Dr. Avinash Narayan Shelar
8	A Geographical Analysis of Centrality and Hierarchical Spatial Organizational Ordering of Rural Market Centre in Wai Tahsil Dr. Rathod S. B.
9	Economics of Tobacco Cultivation In Kodani Village of Chikkodi Tahsil of Karnataka: A Geographical Analysis Dr. Vijay D. Gaikwad, Mr. Prashant S. Kumbhar
10	Land Use Analysis Using Gis And Remote Sensing: A Case Study of Panvel Tehsil, Raigad District, Maharashtra, India Mr. Suhas Y. Divekar, Mrs. Shaila P. Hajare
11	Levels of Infrastructural Development In Kolhapur District: A Geographical Study Mr. B. B. Ghurake, Prof. H. L. Deshmukh
12	The Situation of Climate affect on Grapes Cultivation In Sangli District Mr. Pravin R. Jadhav
13	Socio-Economic Development of Street Vendor's A Case Study of Satara City Miss. Kashid Ashwini Ramchandra, Mrs. Kevate Bholenath Manmath, Miss. Patil Madhavi
14	The Demographic Characteristics of Karad Taluka In Satara District Prof. Shri Sakat S. J., Dr. S. B. Zodage
15	Change Detection in Land Use and Land Cover Pattern of Phaltan Tehsil of Satara District (2008 & 2013) Miss. Pooja Khandare, Mr. Hanumant Sanap, Dr. Suresh Zodage
16	Problem And Prospectance of Passengers Road Transportation in Satara City Miss. Karishma Gavali, Dr. Suresh Zodage
17	Morphometric Study of The Availability of Ground Water in The Villages in Kelghar Circle of Jawali Tahsil (Satara) Miss. Bhosale Ashwini, Miss. Kolekar Manisha, Dr. A. S. Patil
18	A Geographical Study of Development of Agro-Tourism in Satara Tahsil Miss. Smita Arun Patil., Miss. Vidyarani Balaso Apugade, Mrs. Sagar Sanjay Rathod
19	Identification of Change in Land Cover Pattern of Wai Tahsil Mr. Koleker S. V., Miss. Patil Rohini
20	Gis Based Rural Road Network and Accessibility for Development Planning in Medha Circle of Jaoli Tehsil Dr. S.B.Zodage, Dr. Vinod Pawar

21	A Study of Watershed Development Programme in Sangli District: A Geographical Analysis Sonawane R.A., Dr.Veer V.R.
22	Types of Rural Settlement in Jaoli Tahsil of Satara District: A Geographical Study S. Y. Gavali, Dr. S. B. Zodage
23	Stop Production Pratapgad Cooperative Industry Geographical Study Shirke Prashant Shivaji, Ganesh Waman Pawar
24	The Demographic Characteristics of Karad Taluka in Satara District Prof. Shri Sakat S. J., Dr. S. B. Zodage
25	Status of Plastic Product Industries Owners in Satara Tehsil Dr. S. S. Thorat , Dr. M. B. Potdar
26	Digital Cartography and Watershed Management Smt. Sonar Manuja Bhaskar
27	Socio-Economic Development of Kolhapur District, Maharashtra Pore Abhijit V., Mote Yuvraj S.
28	Socio-Economic Status of Milk Producers in Phaltan Tahsil of Satara District Dr. K.S.Surwase,, Dr. S.B.Zodage,
29	Study of Hierarchy of Rural Settlement in Satara District Dr. B. S. Naiknaware, Dr. V. L. Jawan
30	A Systematic Geographical Study of Age Composition in Osmanabad District (Ms) Mr. Ingale Vaibhav Bhagwat
31	Role of Infrastructural and Institutional Factors in The Recent Transformation of Agriculture in Solapur District Dr.D.N.Ligade, Dr.G.U.Todkari, Dr.V.C.Dande
32	बीड जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्राची सद्यस्थिती धनराज रावसाहेब बिक्कड
33	सोलापूर शहरातील गड्डा यात्रा : एक भौगोलिक अभ्यास डॉ.डी.एन. लिगाडे, श्री मल्लिनाथ बी. कलशेट्टी
34	पश्चिम महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तराचा भौगोलिक अभ्यास डॉ. जी.यु.तोडकरी, कु.रुपाली पी. चीलगी
35	सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा भौगोलिक अभ्यास डॉ.डी.एन. लिगाडे, कु. मना ए. शेख

The accountability of the research matter articulated in this journal is entirely of the author(s) concerned. The view expressed in the research papers/articles in this journal does not essentially correspond to the views of the publisher/editor. The publisher/editor of the journal is not liable for errors or any consequences arising from the exercise of information contained in it.

सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचे भौगोलिक अभ्यास

प्रा.डॉ. डी.एन. लिंगाडे

सहाय्यक प्राध्यापक

भूगोल विभाग

कलचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय, सोलापूर

कु. सना ए. शेख

एम.ए. भाग-१

भूगोल विभाग

कलचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय, सोलापूर

सारांश:-

विसाव्या शतकानंतर भूगोलामध्ये लोकसंख्या भूगोलाची नवीन शाखा विकसित झाली. या शाखेत लोकसंख्येच्या विविध घटकांचा अभ्यास होवू लागला. तसेच प्रत्येक प्रदेशातील सामाजिक, आर्थिक घटकांचा लोकसंख्येवर कसा परिणाम होतो याचाही अभ्यास होवू लागला. भारतात हिंदू समाजव्यवस्थेच्या सर्वांत खालच्या वर्गात आताच्या अनुसूचित जातींचा समावेश केला जातो. सदर शोध निबंधामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचा सामाजिक-आर्थिक विकास तालुकानिहाय किती प्रमाणात झालेला आहे, हे नमुना सर्वेक्षणाद्वारे माहिती गोळा करून झेड स्कोअर विकास पातळीद्वारे काढलेला आहे. त्यानुसार उ. सोलापूर व माळशिरस या तालुक्याची विकास पातळी जास्त असून मंगळवेढा व द. सोलापूर या तालुक्याची विकास पातळी सर्वांत कमी असल्याचे दिसून येते.

बीजसंज्ञा: - विकास पातळी, सामाजिक विकास, निर्देशांक

प्रस्तावना:

भारत हा कृषी प्रधान देश असून भारतासारख्या देशात लोकसंख्या भूगोलाचा अभ्यास करीत असताना भारतीय समाजातील धर्म, जात, भाषा या घटकांचा विचार केला जातो. भारतात असणाऱ्या हिंदू समाजात चातुर्वर्ण्य पध्दत आहे. त्यात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शुद्र व या वर्णांना विशिष्ट कार्य नेमून देण्यात आले. शुद्रामध्ये दोन विभाग करून त्यातील एक विभाग अतिशुद्र म्हणून ओळखला जायचा. या लोकांना वरील तिन्ही वर्णांची सेवा करण्याचे कार्य दिले मात्र यांना शिक्षण घेण्याचा, संपत्ती जमा करण्याचा अधिकार दिला जात नव्हता. त्यांना 'दलित' म्हणून संबोधले जात असत सर्वविधानिक भाषेत त्याला अनुसूचित जाती असे म्हंटले आहे. भारतीय संविधानात सर्वांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यापूर्वी महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी त्यांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी त्यांच्या शिक्षणाच्या असणाऱ्या स्थितीसाठी पुढील वाक्य उद्गारले आहेत.

विद्येविना मती गेली ।

मती विना निती गेली ॥

निती विना गती गेली ।

गती विना शुद्र खचले ॥

इतके अनर्थ एका अविदयेने केले ॥

तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक आंदोलने केले व संविधान निर्मितीत त्यांच्यासाठी राखीव जागांच्या तरतुदी केल्या. कारण त्यांच्या विकासासाठी हाच एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अनुसूचित जातीतील लोकांना स्वातंत्र्यानंतर अनेक सोई-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरी त्यांचा हवा तेवढा सामाजिक व आर्थिक विकास पहावयास मिळत नाही. प्रस्तूत शोध निबंधातून सोलापूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय सामाजिक व आर्थिक पातळी झेड स्कोअर पध्दतीने काढलेली आहे.

उद्दिष्टे:-

सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींची सामाजिक व आर्थिक विकास पातळी विविध १४ प्रकारचे निकष वापरून विविध तालुक्यांत किती प्रमाणात झाली आहे. हे पाहून त्यावर उपाय सुचविणे.

माहितीचे स्रोत आणि संशोधन पध्दती :-

प्रस्तुत शोधनिबंध हा प्राथमिक माहिती स्रोतावरून काढलेला आहे. प्रश्नावलीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध भागात जाऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केले व प्रत्येक तालुक्याच्या आकारमानानुसार ५ ते ७ गावाची रँडम पध्दतीने निवड केली व एकूण ६० गावे निवडून प्रत्येकी १० कुटुंबांची म्हणजे एकूण ६०० कुटुंबांची माहिती घेतली. सामाजिक, आर्थिक विकास पातळी काढण्यासाठी प्रश्नावलीवर आधारित १४ निकष बापरले. या निकषांच्या आधारे सांख्यिकी पध्दतीने झेड स्कोअर काढला यासाठी सी.टी. स्मिथ यांच्या सुत्रांचा आधार घेतला.

$$Z \text{ Score} = \frac{(x - \text{mean})}{SD}$$

X = दिलेले मूल्य

Mean = सरासरी

SD = प्रमाण विचलन

अभ्यासक्षेत्र:-

प्रस्तुत शोध निबंधासाठी अभ्यास क्षेत्र म्हणून महाराष्ट्र राज्याच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील म्हणजेच दक्षिण पूर्व

पश्चिमेला सातारा व पुणे जिल्ह्याची सीमा आहे. सोलापूर जिल्ह्याचा अक्षवृत्तीय विस्तार १७°१०'उ.ते १८°३२'उ. अक्षांशादरम्यान व रेखावृत्तीय विस्तार ७५° ४२' पू. ते ७६°१५' पू. रेखांशादरम्यान आहे. सोलापूर जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ १४८८५ चौ.किमी. इतके असून हा जिल्हा एकूण ११ तालुक्यामध्ये विभागलेले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार सोलापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या इतकी ४३१५५२२७ आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत सोलापूर जिल्ह्याचा भारतात ४३ वा क्रमांक लागत असून महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३.८४ टक्के लोकसंख्या सोलापूर जिल्ह्यात आहे.

भागातील सोलापूर जिल्ह्याचा विचार केलेला आहे. या जिल्ह्याच्या उत्तरेला उस्मानाबाद जिल्हा, पूर्वेला लातूर जिल्हा दक्षिणेला सांगली, विजापूर

नमुना सर्वेक्षण:-

सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण गावांची संख्या ११५४ आहे. त्यामध्ये खालील खेडेगावांचा अभ्यासासाठी निवड करण्यात आले आहेत.

तक्ता क्र १
सोलापूर जिल्हा: निवडलेली गावे

अ.क्र	तालुके	१	२	३	४	५	६	७
१	उ. सोलापूर	दारफळ	कलमन	नंदुर	साखरेवाडी	वांगी	-	-
२	अक्कलकोट	चिंचोळी	हत्तीकनबस	कोन्हाळी	रुदेवाडी	उमरजे	-	-
३	बाशी	धामणगाव	कळंबवाडी	मुंगशी	सरोळे	उंबरजे	-	-
४	द. सोलापूर	बोरामणी	होनमुर्गा	मद्रूप	शिरवळ	यळेगाव	-	-
५	मंगळवेढा	डोणज	कचरेवाडी	माळेवाडी	रेहे	येड्याव	-	-
६	माढा	बिटरगाव	कन्हगाव	निमगाव	सोलनवाडी	वरवडे	वडुळी	-
७	माळशिरस	खडूस	मोरोची	शिवारवस्ती	झुंजेवाडी	-	-	-
८	सांगोला	देवळे	इटको	लक्ष्मीनगर	राजापूर	वाटांबरे	-	-
९	मोहोळ	बिटले	गोटेवाडी	खुनेश्वर	मिरी	पोखरापूर	टाकळी	विरवडे खु
१०	करमाळा	दहिगाव	हिसरे	केतूर	मांजरगाव	पोटेगाव	सोगाव	वरकुटने
११	पंढरपूर	बोहली	जाधववाडी	लोणारवाडी	पळूज	सुगावभोसे	उपरी	-

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील माहिती गोळा केलेली आहे. हा शोधनिबंध पूर्णतः ग्रामीण भागातील माहितीवर आधारित आहे. तक्ता १ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील तालुकानुसार निवडलेल्या गावांची संख्या दिलेली आहे. प्रत्येक तालुक्यातील ५ ते ७ गावांची निवड केलेली आहे. ही गावे निवडताना मुख्य रस्त्यावरील, दूर्गम भागातील, नागरी भागालगतची तसेच त्या गावातील अनुसूचित जातीच्या टक्केवारी अनुसरून निवड केली. अशा प्रकारे सोलापूर जिल्ह्यातील ६० गावे नमुना सर्वेक्षणासाठी निवडलेली आहेत. प्रत्येक गावातील १० कुटुंबांची माहिती म्हणजेच एकूण ६०० कुटुंबांची माहिती घेतलेली आहे. तालुक्यानुसार आकडेवारी घेऊन खालील प्रमाणे विश्लेषण केले गेले आहे.

आर्थिक विकासाच्या पातळ्यासाठी घेतलेले निष्कर्ष :-

सामाजिक, आर्थिक विकासाची पातळी दाखविण्यासाठी सर्वप्रथम स्मिथ यांनी १९६८ मध्ये झेड स्कोअर पध्दतीचा वापर केला. त्यानंतर अनेक विचारवंतांनी याच्या आधारे विकास पातळी किती प्रमाणात आहे हे सांगितले. प्रा.डॉ.वानखेडे यांनी आपल्या "Socio Economic Development of Scheduled Caste" या पुस्तकात भंडारा जिल्ह्यातील नमुना सर्वेक्षणानुसार माहिती गोळा करून ५२ निकष वापरून विकासाची पातळी तालुक्यानुसार नकाशात दाखविले आहे. त्या प्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यानुसार ५ ते ७ गावांतील सरासरी १० कुटुंबांची माहिती घेतली. त्यानुसार प्रस्तुत संशोधन तयार केले. यावरून असे आढळून आले की अनुसूचित जातीतील लोकांचा विकास कमी-अधिक प्रमाणात झालेले आढळते. त्यांची सामाजिक-आर्थिक विकास पातळी काढण्यासाठी पुढीलप्रमाणे विविध निकष विचारात घेतले आहेत.

१) साक्षरतेची टक्केवारी २) शेतकऱ्यांची टक्केवारी ३) पक्की घरे असलेल्या लोकांची टक्केवारी ४) झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांची टक्केवारी ५) दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी ६) विजेचा वापर करणाऱ्यांची

टक्केवारी ७) दुचाकी वाहने असलेल्या लोकांची टक्केवारी ८) केरींसिनचा वापर करण्या-या लोकांची टक्केवारी ९) एक लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांची टक्केवारी १०) स्वतःचे घर असलेले कुटुंबांची टक्केवारी ११) गॅसचा वापर करणा-या लोकांची टक्केवारी १२) सरकारी योजनांचा लाभ घेणा-यांची टक्केवारी १३) लांब अंतरावर कामाला जाणा-याची टक्केवारी १४) नळाद्वारे पाणी मिळविणा-यांची टक्केवारी इ. निकष वापरण्यात आलेला आहे.

१४ निकषांचा वापर करून सांख्यिकी पध्दतीने झेड स्कोअर विकास पातळी काढली. सोलापूर जिल्ह्यातील तालुका निहाय विकास पातळीत प्रथम क्रमांक उत्तर सोलापूरचा असून त्या खालोखाल माळशिरस व तीसरा क्रमांकावर पंढरपूर तालुक्याचा होतो. सर्वात कमी विकास पातळी वजा मध्ये असून ती मंगळवेढा तालुक्याची (-०.७५६०) इतकी असून त्यात समावेश होणारे दक्षिण सोलापूर (-०.६५१५) व करमाळा तालुक्याची पातळी (-०.६४९६) इतकी आढळते.

तक्ता क्रं:३ सोलापूर जिल्हा: खेडयांचे झेडस्कोर प्रमाणे आलेले मूल्य

क्र.सं.	खेडयांचे नाव	निकष													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पालकळ	-0.4607	-2.8999	-2.0125	-1.0032	-0.7461	-0.4440	0.5263	0.3720	0.1862	0.3862	0.0872	0.5273	-0.6027	0.0676
2	बलान्त	-0.3986	-2.2021	-1.7908	-0.7990	-0.2891	0.0849	0.0676	0.7964	0.3013	0.9563	-2.2915	-2.1215	-1.4128	0.2465
3	गदुर	-0.5170	-0.5934	-0.7619	0.7863	0.6416	-0.7035	0.5320	1.0328	0.7088	-0.0657	0.2063	-2.4350	-1.5300	0.8198
4	साखरेवाडी	0.2424	-0.6072	0.2616	-0.0102	0.4087	-1.4576	0.9973	-1.5210	0.6282	-0.2183	-0.0664	1.2011	-1.7958	0.1248
5	खारी	0.8860	-0.2238	0.7351	0.3803	-0.0572	-0.7020	0.5320	-0.4351	-0.2974	0.3396	0.0863	-1.9812	-1.9118	-0.3398
6	विपांडो	-0.0730	0.0063	-0.7655	0.7839	-0.6595	-0.1997	0.0745	1.3601	0.1410	0.3421	0.1304	-0.7114	-1.9578	-0.4376
7	हलीकळवस	0.6921	0.1712	0.2616	-1.1982	-1.7807	0.3358	-0.3968	-1.5251	-0.2753	0.7973	0.7262	1.0948	-1.9118	-1.1521
8	बेकळी	0.7580	0.5523	1.2872	-2.1893	-1.4560	0.8078	-0.8515	-1.0812	-0.8510	0.8548	1.1013	1.1865	0.4094	-0.4065
9	खेडवाडी	0.8928	0.7102	-2.4120	1.1803	-0.9888	1.3151	-1.3062	-1.5551	-0.3860	1.0531	1.1852	0.0404	-0.3454	-0.7852
10	डगरजे	-0.3973	0.9357	-0.5103	-0.0090	-0.5183	-1.6087	-1.7443	-1.4535	0.1441	1.2253	-0.2244	0.1706	0.5243	-0.5845
11	धनलगाव	-0.0775	1.0913	-0.3567	-0.1850	-0.0646	-1.1019	-2.2356	-1.5255	-2.3635	1.3039	-0.2226	0.1651	0.5192	-1.1516
12	कळवखर्डी	0.0588	-0.0566	-0.2335	-1.2964	0.4103	-0.6027	1.3151	-1.5551	0.1410	1.4142	0.2571	0.5155	0.0084	-0.0353
13	मुगाशी	0.8860	0.1712	0.2616	-1.1800	0.8726	-0.0723	1.2691	-0.4310	-0.3639	-1.2569	-2.2129	-2.4350	-0.2932	0.7064
14	साडेडे	1.0203	-0.9791	0.5833	-1.1443	1.3403	0.9403	1.2175	-1.5210	0.6206	-1.3829	-2.5673	-0.1778	0.9224	1.1102
15	डवरेजे	0.7005	-0.5934	-1.8969	1.1823	0.4133	0.4048	1.2212	-0.4228	-0.3639	-0.4502	-2.3846	-0.6472	1.2024	0.1179
16	बोरमण्डी	-0.7140	-0.4423	0.7351	-1.9958	-2.0602	1.4274	0.9281	-0.4299	-2.2018	-0.6963	-0.6439	-1.1102	1.2665	0.1488
17	होनपुरी	0.7638	-0.6064	0.5168	-1.1982	-1.5958	-2.5608	0.4384	-1.5245	-0.8732	-0.2187	-0.4212	-1.2496	1.3378	0.0768
18	मंदुर	0.8860	-0.4078	1.2887	-1.9910	-2.3858	-2.1125	0.3937	0.6266	1.4736	-0.7131	0.7041	-1.2936	-0.8286	-0.0170
19	शिगळ	0.8822	0.0201	1.2933	-1.9958	-2.2423	-1.6092	-0.9000	-1.5210	-1.5866	1.0528	0.8807	1.0888	0.5313	-2.2113
20	यळेगाव	-0.0775	0.0661	0.7736	-1.6018	-1.7807	-0.5710	-0.6152	0.9680	-0.7405	1.4121	1.0073	1.1865	-1.9172	-1.0664
21	बिटरगाव	0.2462	0.0178	0.2616	0.0112	-1.2217	-0.0672	-0.0393	-0.4395	-0.7405	-0.7218	-1.1052	-0.1888	0.5367	-0.1936
22	कळेगाव	0.6902	0.9403	-0.4795	0.1892	-0.7512	-0.1947	-0.4370	-1.5245	-0.7447	1.3125	0.7041	-0.6243	0.1192	-2.7234
23	सिंगाव	0.5021	1.0913	-1.8954	1.1743	-0.2919	-0.1428	0.3937	-1.5214	1.5626	-0.7268	-0.2226	0.3693	-0.3531	-3.4657
24	सोलवखडी	-2.6326	1.1672	0.2616	-1.2956	-0.2854	0.4567	-0.5691	-1.5214	0.6234	-1.2303	-0.6511	0.7211	-0.8325	-2.0095
25	बयवडे	-0.4005	1.3237	0.7787	-1.7980	-0.1936	-0.6969	-0.5788	-1.4108	-2.3610	-1.4897	1.1013	0.7707	-1.3435	1.3337
26	बडुळी	-1.3570	-4.4305	1.2872	-2.1952	-0.0292	-2.2137	-2.4644	0.6247	-1.7177	-2.8582	-2.3850	-2.1018	-1.9118	-1.3247
27	खडूस	0.6045	0.0178	-1.9467	1.1803	0.9122	-1.7044	-1.9977	0.5162	-1.1128	0.3396	-0.2226	-0.6197	-1.4128	-0.4611
28	मोरोयो	0.0524	0.9357	-1.1818	0.3874	1.0549	-1.6037	-2.3294	0.2428	-0.7405	1.4342	0.7262	0.3136	0.0945	1.2159
29	शिगारवली	0.2462	1.3221	-1.1784	-0.4014	0.5642	-1.5437	-2.2722	-0.4344	-0.3010	-0.2000	-0.6639	-0.7944	0.1237	-1.1521
30	जुनेवाडी	1.2020	0.0155	-0.5036	0.1300	0.2000	-1.0344	-1.7715	-0.6731	-0.6105	-0.5438	-0.0950	0.4026	0.9897	-0.4948
31	देवळे	1.3319	-0.7513	0.1779	0.5064	0.2847	-0.5206	-1.3062	0.6898	-0.5175	-0.7284	-1.1114	-0.7160	-0.6738	-0.1804
32	इटकी	0.2424	-0.5957	0.2667	0.5845	-0.5230	-0.3221	-0.8455	-0.0890	0.6269	-0.2198	-0.2778	-0.2924	0.2059	-0.0393
33	लक्ष्मीनगर	0.7561	0.1719	0.3628	1.1743	-0.2901	0.4552	-0.3848	-0.4344	-0.2510	-0.7472	0.2187	-0.1947	0.5204	0.1282
34	गामपूर	-0.0672	0.5569	0.6211	0.5815	-0.4133	1.5146	0.0989	-1.0822	0.5839	-2.7051	-1.4142	-0.9727	-0.3450	0.6998
35	वाडावं	0.2354	-0.5980	0.1640	0.5868	0.1990	0.0537	0.5488	1.3431	-0.1907	0.2191	-0.0682	-0.7435	0.4287	1.2697
36	बिटरजे	0.1164	-0.2146	0.7751	1.3376	1.1526	0.9403	0.7025	0.7123	1.5848	-0.1878	-0.7566	1.1819	0.4287	0.1265
37	गोटेवाडी	-0.7172	0.0201	0.5220	1.2596	0.6416	0.6567	0.1634	1.2715	1.5307	-1.0523	0.2544	0.8582	0.6221	0.8050
38	खुनेरघ	-2.0588	0.9357	0.6776	1.2635	0.9723	0.7065	0.3458	1.0990	-0.3639	-1.2354	-1.5510	-1.3807	0.6597	-0.0344

39	मिरी	-0.0736	0.1512	0.7803	0.8631	0.7319	0.9403	0.6222	1.1337	0.7433	0.5751	1.0989	1.2736	0.6751	0.7932
40	चेंबरपूर	0.2443	0.3989	0.6724	0.7827	-0.6746	0.6511	0.5283	1.2019	1.0268	0.7531	1.0086	-0.6532	1.2566	0.8124
41	ठाळवी निकंर	0.7542	0.4756	-0.2253	0.8235	0.5018	1.0612	0.5320	1.2749	0.3005	0.0329	0.2615	0.6304	1.1781	0.9056
42	विरवडे खु	-0.0743	-0.9791	0.6195	0.7878	0.3607	1.1589	0.5568	-0.1265	0.7433	0.7276	0.4336	0.7051	1.0864	1.1342
43	दंभिंगव	-1.5489	0.0201	-0.5088	0.2289	0.2689	1.2103	0.1616	-0.2629	1.5582	1.3109	0.2408	1.2323	1.0222	1.3188
44	हिले	-1.5451	-0.2100	0.1126	0.3518	-0.2968	1.3181	0.9926	0.4891	0.2739	0.2903	0.2130	0.3095	-0.1120	0.1265
45	केंपूर	-1.6193	0.1735	1.1264	0.4326	-0.3087	0.1514	1.0829	0.4305	0.4997	0.2048	0.2187	1.1851	0.2716	-0.0433
46	यंजगाव	-3.0843	-0.2123	-0.4040	0.5797	-0.3832	0.1685	1.1290	0.5806	1.2526	0.4428	-0.0942	-0.1888	0.4043	0.2837
47	पोंटिंगव	-0.5234	0.1735	-0.9145	0.9099	0.1743	0.3559	1.2376	0.6237	1.4617	1.3125	1.1785	1.1636	0.4442	0.6769
48	सोतव	-3.0805	0.9357	-0.7861	0.0743	0.2670	0.5574	0.2528	0.5203	0.7433	0.4337	0.3511	1.1819	0.0960	0.2991
49	वगपुणे	-0.0756	0.0179	0.6262	0.0545	0.6416	0.0537	0.1620	0.2520	-2.1619	-0.7268	0.6356	1.2080	-0.2920	-0.0375
50	बोहली	0.0543	-0.2100	0.6709	0.0977	-2.3891	-0.0420	-0.5000	0.2179	0.2639	0.4337	1.0956	0.1734	1.2566	-1.1830
51	कणवडाही	0.1145	0.1689	1.2800	-0.3261	0.5065	0.4617	0.3859	0.6237	0.6326	-0.7268	1.0956	0.4301	-1.4128	1.2142
52	लांगारवाडी	0.2424	0.9403	-1.8902	0.0759	-0.0525	-0.0471	-0.5359	1.3376	0.3005	0.1870	-1.0655	0.1720	-1.9168	0.3340
53	पुळुंज	0.3704	0.5569	-1.7927	1.2596	1.3915	1.3116	0.8461	1.2715	-2.1619	-0.6965	-0.2270	-0.0538	0.4051	0.0751
54	सुगाळोमे	0.6045	0.9357	0.2600	0.4667	0.5531	0.4481	0.4371	0.8024	0.6269	-2.2032	1.0956	0.4026	0.5455	0.1745
55	ठपरी	0.8822	1.5537	0.6519	1.2584	1.5252	0.4617	0.5241	1.2705	0.2664	-0.1878	-0.1013	-0.5784	1.0090	1.3288
56	डोगज	0.2462	-0.5566	0.6529	-0.2072	1.1074	0.3086	0.0699	0.6098	0.2974	0.4428	0.7880	0.2651	0.5192	0.8147
57	कलरेवाडी	0.3166	0.0179	0.6052	0.0703	1.2052	0.3529	0.2477	0.7249	0.3625	0.5751	0.8807	0.3155	0.5842	0.9267
58	याळ्याडे	0.6921	0.0270	1.2887	0.4663	1.2392	0.9101	0.3523	0.7832	0.4041	0.6447	0.9217	0.3081	0.6028	0.9873
59	रुहे	1.2123	0.9403	0.5168	0.4299	1.4207	0.9584	0.9899	-0.0934	0.5826	0.7480	1.0131	0.3100	0.6355	0.2420
60	पेंडुज	0.9512	-1.3648	0.7751	0.5896	0.6402	0.9438	1.0848	0.2817	0.6308	0.4479	1.0572	0.8810	0.7576	0.1888

स्त्रोत: संशोधकाने स्वतः पूर्ण केले

वापरण्यात आलेले निकष :

१) साक्षरतेची टक्केवारी २) शेतकऱ्यांची टक्केवारी ३) पक्की घरे असलेल्या लोकांची टक्केवारी ४) झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांची टक्केवारी ५) दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी ६) विजेचा वापर करणाऱ्यांची टक्केवारी ७) दुचाकी वाहने असलेल्या लोकांची टक्केवारी ८) केरोसिनचा वापर करणाऱ्या लोकांची टक्केवारी ९) एक लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांची टक्केवारी १०) स्वतःचे घर असलेले कुटुंबांची टक्केवारी ११) गॅसचा वापर करणाऱ्या लोकांची टक्केवारी १२) सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची टक्केवारी १३) लांब अंतरावर कामाला जाणाऱ्यांची टक्केवारी १४) नळाद्वारे पाणी मिळविणाऱ्यांची टक्केवारी

विषय विवेचन:-

कोणत्याही प्रदेशातील लोकांच्या विकासासाठी त्या भागातील प्राकृतिक घटकांबरोबरच सामाजिक घटकांची गरज असते. देशातील सर्व लोक आपला विकास करण्यासाठी अनेक प्रकारे एकमेकांवर अवलंबून असतात. एकमेकांच्या मदतीने देशाचा सामाजिक व आर्थिक विकास होतो. देशातील काही समाजात शिक्षणाला महत्त्व दिले जात नसल्याने त्या समाजातील मुला-मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते व त्या समाजाचा सामाजिक व आर्थिक विकास होत नाही. हा विकास न झाल्याने देशाची प्रगती खुंटते. भारतात अशा मागासलेल्या समाजात वर्ण-व्यवस्थेने प्राप्तलेली होते. भारतात पूर्वीपासून चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत हिंदू-धर्मातील विविध जातींना वेगवेगळी कामे वाटून दिली होती. त्यातील अतिशुद्ध लोकांना म्हणजेच आजच्या दलित लोकांना घरील तिन्ही वर्णांची सेवा करण्याचे काम दिले होते. त्यांना संपत्ती जमविण्याचा अधिकार नव्हता, शिक्षणाचाही अधिकार नव्हता, त्यामुळे दिवसेंदिवस सर्वांगाने हे लोक पूर्णपणे वरच्या जातीवर अवलंबून राहू लागले. त्यांना एक प्रकारे गुलामगिरीपेक्षाही खालचे जीवन जगावे लागत होते.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी शासनाद्वारे अनेक प्रकारचे शिष्यवृत्ती

नकाशा क्रं २

देण्यात येतात. त्याचा शैक्षणिक विकासासाठी सध्या शिष्यवृती देण्यात येतात. आज जरी शासनाद्वारे यांना सुविधा उपलब्ध असले तरी त्यांचा हवा तेवढा विकास झालेला आढळत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वांत जास्त अनुसूचितजातीचे लोक उत्तर सोलापूर तालुक्यात तर मंगळवेढा तालुक्यात सर्वांत कमी प्रमाणात आढळतात. साक्षरतेची टक्केवारी पाहता सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील देवली या गावात सर्वांत जास्त प्रमाण तर सर्वांत कमी साक्षरतेची टक्केवारी करमाळा तालुक्यातील मांजरगाव येथे आढळते. अनुसूचित जातीतील लोकांचे शेतकऱ्यांची टक्केवारी पाहता सर्वांत जास्त शेती असण्याचे प्रमाण पंढरपूर तालुक्यातील उपरी या गावात आहे तर सर्वांत कमी

शेतकऱ्यांची टक्केवारी माढा तालुक्यातील वडूळी या गावात आढळते. तसेच पक्क्या घरांची संख्या पाहता सर्वात जास्त दक्षिण सोलापूरातील मद्रूप व तसेच मंगळवेढा तालुक्यातील माळेवाडी या दोन्ही गावात समान पातळीवर आढळते. तर सर्वात कमी पक्क्या घरांची संख्या उत्तर सोलापूरातील दारफळ या गावात आढळते. झोपडपट्ट्यांची संख्या पाहता सर्वात जास्त झोपडपट्टी असण्याचे प्रमाण मोहोळ तालुक्यातील बेटली या गावात, तर सर्वात कमी झोपडपट्ट्यांची संख्या माढा तालुक्यातील वडूळ या गावात आढळते. या समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या सर्वात जास्त पंढरपूर तालुक्यातील उपरी या गावात आढळते व सर्वात कमी लोकसंख्या पंढरपूर तालुक्यातील बोहली या गावात आढळते. यावरून असे सांगता येईल की, एकीकडे सर्वात जास्त दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाण व दुसरीकडे सर्वात कमी दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या पंढरपूर तालुक्यात आढळते. अनुसूचित जातीतील लोकांचे विजेचा होणारा वापर याचा विचार करता सर्वात जास्त विजेचा वापर सांगोला तालुक्यातील राजापूर येथे होताना आढळतो तर सर्वात कमी विजेचा वापर दक्षिण सोलापूरातील होनमुर्गी या गावात आढळते. दुचाकी वाहनाचा वापर बार्शी तालुक्यातील कळंबवाडी गावात जास्त आढळते तर सर्वात कमी माढा तालुक्यातील बडोळी येथे आढळते. केरोसिनचा वापर करणारी लोकसंख्या पाहता सर्वात जास्त वापर अक्कलकोट तालुक्यातील चिंचोळी या गावात आढळते व सर्वात कमी प्रमाण अक्कलकोट तालुक्यातील रुद्रेवाडी आणि बार्शी मधील कळंबवाडी या दोन्ही गावात समान प्रमाणात निरीक्षणास आले. अनुसूचित जातीतील १ लाखपेक्षा जास्त उत्पन्न मोहोळ तालुक्यातील बितले या गावात आढळते तर सर्वात कमी प्रमाण दक्षिण सोलापूर मधील बोरामणी या गावात आढळते. अनुसूचित जातीतील लोकांचे स्वतःचे घरे जास्त असण्याचे प्रमाण बार्शी तालुक्यातील कळंबवाडी व तसेच माळशिरस तालुक्यातील मोरोची या गावात आढळते. तर सर्वात कमी प्रमाण माढा तालुक्यातील वडूळी या गावात आढळते. स्वतः गॅसचा वापर करणाऱ्या लोकांची संख्या पाहता सर्वात जास्त वापर अक्कलकोट तालुक्यातील रुद्रेवाडी या गावात आढळते तर सर्वात कमी प्रमाण बार्शी तालुक्यातील सरोळे या गावात आढळते. अनुसूचित जातीच्या लोकांच्या विकासासाठी सरकारी योजनांचा पुरवठा केलो जातो. परंतु ते सर्वत्र सारख्या प्रमाणात मिळत नाही. सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त उत्तर सोलापूर मधील साखरेवाडी या गावात आढळते, तर सर्वात कमी सरकारी धोरणांचा लाभ बार्शीमधील मुंगशी व तसेच उत्तर सोलापूरातील नंदूर या गावात आढळते. लांब अंतरावर कामाला जाणाऱ्या लोकांची संख्या पाहता सर्वात जास्त लोकसंख्या द. सोलापूरातील होनमुर्गी या गावात आढळते. तर सर्वात कमी लोकसंख्या अक्कलकोट तालुक्यातील चिंचोळी या गावात आढळली. सावंजनिक नळाद्वारे पाणी भरणारे अनुसूचित जातीतील लोकांची संख्या सर्वात जास्त माढा तालुक्यातील वरवडे या गावात तर सर्वात कमी संख्या त्याच तालुक्यातील निमगाव या गावात आढळली.

वरील सर्व माहिती पाहता या अनुसूचित जातीतील लोकांचा विकास काही ठिकाणी जास्त तर काही ठिकाणी कमी प्रमाणात आणि काही ठिकाणी तर खूप हलाक्याची परिस्थिती पाहावयास मिळते. आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे होत असली तरी या समाजातील लोकांचा फारसा विकास झालेला आढळत नाही.

निष्कर्ष :-

वरील विकास पातळीच्या अभ्यासावरून असे दिसून येते की, सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीचा सामाजिक व आर्थिक विकास विषम प्रमाणात झालेला आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक विकास सर्वात जास्त असण्याचे कारण म्हणजे या ठिकाणी सोलापूर हे शहर असल्यामुळे येथे शैक्षणिक, व्यवसायिक प्रगती मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते. तसेच या शहराच्या ठिकाणी बरीच लोकसंख्या इतर तालुक्यातून स्थायिक झाल्याचे दिसून येते. सोलापूर या शहरात अनेक प्रकारच्या व्यवसायात गुंतलेली लोकसंख्या दिसून येते, याउलट मंगळवेढा तालुक्यात कमी विकास होण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथील लोक जास्तीत जास्त प्रमाणात प्राथमिक स्वरूपाच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत व त्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेती व पशुपालन असल्याचे दिसून येते.

संदर्भ:-

१. Agarwala, S.N. (१९७७): "India's Population Problem" MC Graw Hill, New Delhi.
२. Ambedkar, B.R. (१९९२): "Buddha and Dhamma Dr. Babasaheb Ambedkar writing and speeches, Vol. ११ Government of India.
३. Census of India, (२००१, २०११) Vol - १० Maharashtra Part - २
४. Chandanar R.C. (१९७२) Scheduled Caste population in Haryana. "A Geographical Analysis" National Geography Journal of India. Vol- XVII
५. Ghurya, G.S. (१९५०): "Caste and Race in India", Bombay Popular Prakashan, Bombay.
६. Gupta, M.K. (२००२): "Dalit Lekhan Avom Patakarita Allhabad", Dalit Manch.
७. Singh, S. (१९९७): "Dalit Literature", Uttar Pradesh: Information Department Lucknow.
८. Wankhede, D.M. (२००९): "Socio-Economic Development of Scheduled Castes" Gautam Book Center, Delhi.
९. डॉ. आर.जे. बडगे - जळगाव जिल्हयातील अनुसूचित जातीच्या सामाजिक-आर्थिक विकास पातळीचे अभिक्षेत्रिय विश्लेषण, पृ. २७-३६ अंक ११, जून-डिसेंबर २०१६
१०. सोलापूर जिल्हा सामाजिक व आर्थिक अहवाल - २००१ व २०११
